

Binnengekomen boeken

Leidraad kantoorautomatisering

J. H. Balvert

Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn

Prijs f 34,75

De Fiscus contra het zwarte circuit

P. G. Dekker en Dr. Mr. R. N. J. Kamerling

Uitgeverij Gouda Quint B.V. te Arnhem

Prijs f 22,50

Vijfendertig jaar SER-adviezen, deel 1
1950-1964

W. Dercksen, P. Fortuyn en T. Jaspers

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 54,-

Faillissementsrecht (tweede herziene druk)

Mr. N.J. Polak

Uitgeverij H. D. Tjeenk Willink B.V. te

Alphen aan den Rijn

Prijs f 37,80

Elseviers Almanak voor het Erfrecht

Mr. J. P. Dierkens Schuttevaer

Uitgeverij B.V. Annoventura te Amsterdam

Prijs f 34,50

Wijzigingen in het jaarrekeningenrecht van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen en de vierde EG-Richtlijn inzake de jaarrekening

Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar bedrijfseconomie door H. Beckman

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Geldmarkt en Banken in Nederland (NIBE-Publikatiereeks nr. 44)

Dr. P. Lindeboom

Uitgave van NIBE/Kluwer B.V. resp. te Amsterdam en Deventer

Prijs f 46,-

Pensioen, het inkomen van straks

Mr. H. van Holten

Uitgave van Zwolsche Algemeene Levensverzekering N.V. te Utrecht en Gouda Quint B.V. te Arnhem

Prijs f 7,50

Bedrijfskunde voor het middenkader

Ing. M. K. Sipkema en Ing. C. Veenis

Uitgeverij Spruyt, Van Mantgem & De Does B.V. te Leiden

Prijs f 49,50

Linpro - Lineaire programmering in bedrijven

Drs. J. Dijkstra en Dr. C. van Halem

Uitgeverij Spruyt, Van Mantgem & De Does B.V. te Leiden

Prijs f 12,50

Automatisering, de sociale dimensie (Reeks Arbeidsverhoudingen)

Een handreiking aan personeelfunctionarissen, ondernemingsraadleden, organisatie medewerkers

Drs. H. J. G. Verhallen (red.)

Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn

Prijs f 34,90

Het staken van een onderneming (Fed's Fis-
cale Brochures IB: 3.51)

Drs. J. Renes

Uitgeverij FED B.V. te Deventer

Prijs f 32,75

Maatschappelijke gevolgen van de 'chip'-
technologie (tweede druk)

Een aanzet tot 'technology-assessment', toe-
gespitst op de sociaal-economische beleids-
problematiek

Dr. Drs. T. Huppes

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Lei-
den

Prijs f 25,75

Organisaties: Management, analyse, ontwerp
en verandering; een systeemvisie

Prof. Dr. Ir. A. C. J. de Leeuw

Uitgeverij Van Gorcum B.V. te Assen

Prijs f 49,50

Informatiekunde: een inleiding

Drs. H. Welten

Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den
Rijn

Prijs f 39,90

Kluwer WIR-gids

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 26,90